

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

НАКИМОВА Sabrina Ilhom qizi*O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
talabasi**Ilmiy rahbar: ABATBAEVA Rano Allambergenovna*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14924761>

EL YURT OLDIDAGI FIDOIY RAHBAR

ANNOTATSIYA

Bu maqolada “O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan artist”, “Shuhrat” medali sohibi, “O‘zbek va Qoraqalpoq xalq ta‘limi a‘lochisi” va hozirda O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali direktori Allanbaev Rudakiy Orinbaevich bolalik davri, oilasi, talabalik davri va ustozlari haqida so‘z yuritiladi.

R.Allanbaevning ilmiy va ijodiy ish faoliyatiga keng nazar solish va shogirdlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: vokal, xor, konservatoriya, drama, teatr, konsert, orkestr, tenor, drama, opera, balet, kompozitor, musiqa.

ПРЕДАННЫЙ ЛИДЕР ПЕРЕД СТРАНОЙ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о детстве, семье, студенчестве и наставниках Алланбаева Рудаки Оринбаевича, “Заслуженного артиста Узбекистана и Каракалпакстана”, обладателя медали “Шухрат”, “Отличника Узбекского и Каракалпакского народного образования”, а ныне директора Нукусского филиала узбекской государственной консерватории.

Р.Представлен обширный обзор научной и творческой деятельности алланбаева и информация о его учениках.

Ключевые слова: вокал, хор, консерватория, драма, театр, концерт, оркестр, тенор, драма, опера, балет, композитор, музыка.

SELFLESS LEADER BEFORE THE LAND

ANNOTATION

This article will talk about the childhood, family, student period and mentors of Allanbaev Rudakiy Orinbaevich, “Honored artist of Uzbekistan and Karakalpakstan”, “Medalist of the Medal of honor”, “Outstanding public education of Uzbekistan and Karakalpak” and now director of the Nukus branch of the State Conservatory of Uzbekistan.

R.An extensive look at allanbaev's scientific and creative work and information about his students are presented.

Keywords: vocals, choir, Conservatory, drama, Theatre, Concert, Orchestra, tenor, drama, opera, ballet, composer, music.

Biron bir xalq yo'qki o'z qobig'ida, o'z-o'zicha rivojlanmaydi, rivojlana olmaydi ham. Har bir xalq boshqa xalqlarning yutuqlari, tajribalarini o'zlashtirgan va rivojlantirgan holda yuksaladi, yuksalib kelmoqda [1].

O'zbek va Qoraqalpoq xalqlarining tarixi bir-biriga et va tirnoq kabi bog'langanidek, bu ikki qon-qardosh xalqning o'ziga yarasha san'ati, madaniyati bor albatta. Uzoq yillar davomida O'zbek va Qoraqalpoq musiqa san'atiga o'z hissasini qo'shgan hamda qo'shib kelayotgan musiqashunos, professor, kompozitor, olimlar M.Ashrafiy, M.Burxonov, S.Qobulova, Q.Zaretdinovlar, N.Muhammeddinov, A.Sultanov kabi ustozlar izidan izdosh bo'lib kelayotgan "Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist", professor, "Shuhrat" medali sohibi, "O'zbek va Qoraqalpoq xalq ta'limi a'lochisi" va hozirda O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali direktori Allanbaev Rudakiy Orinbaevich O'zbek va Qoraqalpoq musiqa san'atini yanada rivojlantirish, shu bilan birgalikda yuksak cho'qqilarga erishish yo'lida xalqimizga samarali xizmat ko'rsatib kelayotgan uztozlarimizdan biridir.

Allanbaev Rudakiy Orinbaevich 1978- yil 27- fevralda Qoraqalpog'iston Respublikasi Qong'irov tumanida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Oilada eng kichik farzand bo'lgan R.Allanbaev yoshligida sportning "kurash" turiga juda qiziqqan. Maktab davrining 4-sinfi paytida san'at ostonasiga ilk qadamini tashlaydi va unga sababchi otasining eng yaqin o'rtog'i bo'lgan. Yoshligida sport bo'yicha keyinchalik esa san'at bo'yicha maktabda, jamoat ishlarida, bayram-tadbirlarida faol ishtirok etadi.

Yoshligidanoq izlanuvchan, bilimga chanqoq bo'lgan R.Allanbaev maktab vaqtlarida ham ko'plab yutuqlarga erishgan va hozirgi yutuqlari ham buning yaqqol ifodasidir. 1995-yilda "Norxo'ja" nomidagi o'rta maktabda bilim va ko'nikmalarni yanada chuqurroq o'rganish maqsadida M.Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasining tayyorlov kursiga o'qishga topshiradi.

Bu tayyorlov kursida ustozlarining bergan bilimlari, pand-nasihatlarini o'z vaqtida bajarib 1997- yili Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga qabul qilinadi va O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulovadan vokal ijrochilik yo'nalishida ta'lim oladi. Izlanuvchan, o'z ustida tinmay ishlaydigan R.Allanbaev o'quv paytida talabalar orasida faol guruh sardori bo'lib ko'pgina yakka konsertlarda o'zining harakatchanligi, qobiliyatlari bilan o'z mahoratini ko'rsatganligi uchun, eng yaxshi stipendiya egasi, ko'plab xalqaro tanlovlarda oliy o'rinlarga sazavor bo'ladi. Talabalik davrida Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatrining xor jamoasida vaqt o'tib solist bo'lib ishlaydi. O'quv yurtini ham yaxshi baholarga yakunlab, 2002- yilda magistraturani tamomlaydi, 2003- yilda R.M.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida akademik xonandalik kafedrasini mudiri, keyinchalik Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'qituvchi lavozimida ish olib boradi.

R.Allanbaev o'sha vaqtlarda ustozlar e'tiboriga tushadi va ustoz Baxtiyor Sayfullayevich unga katta ishonch bildiradi. Albatta, insonga berilgan ishonch unga bildirilgan muvaffaqiyatlar, yanada o'z ustida tinmay ishlash va o'zidan yaxshi shogirdlar tarbiyalashga undaydi. Shu o'rinda R.Allanbaev o'z ish faoliyati davomida ko'plab shogirdlarni tarbiyalab kelajak avlodga yetuk kadrlar tayyorlash kabi ulug' kasbda yuqori darajali kadrlar tayyorlab kelmoqdalar. "...Shogirdlarimning deyarli hammasi xalqaro tanlovlar sovrindori shuningdek hozirda yaxshi pedagog va san'atkorlar bo'lib xalq xizmatida" - deb ma'lumot berdi R.Allanbaev suhbatimiz davomida [7].

Jahon musiqa madaniyatida o'zbek musiqasining o'rni va ahamiyati katta. Shu o'rinda qoraqalpoq xalq musiqasi o'rni ham beqiyosdir [2].

R.Allanbaev nafaqat O'zbek musiqa madaniyati shu bilan birgalikda Qoraqalpoq musiqa madaniyatini rivojlantirish yo'lida oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirishda qilayotgan ishlari samarali natijalar ko'rsatib kelmoqda. R.Allanbaev o'zbek va qoraqalpoq xalqlarining akademik vokal musiqa yo'nalishi na'munalarini jamlagan holda ikki o'quv qo'llanma Toshkent-2023: "Tamaddun" va "Jeke qosiqshilq óneri" kitobi muallifidir.

Bu o'quv qo'llanma va mualliflik kitoblari qoraqalpoq tilida nashr etilib hozirda konservatoriyamiz kutubxonasidan o'z o'rnini egallagan va filial talabalariga darslik sifatida foydalanilib kelinmoqda.

Insonni har bir oldiga qo'ygan maqsadi hamda vazifasini amalga oshirishda kimdir yoki nimadir sabab bo'ladi, shu o'rinda R.Allanbaevga ham bir qancha maqola, darslik va o'quv qo'llanmalar yaratishida kelajakka bo'lgan qiziqish va tinimsiz ijod qilish, oldiga qo'ygan maqsadiga erishish yo'lida astoydil harakat qilish yetarlicha sabab bo'la olgan. "...Birinchida inson hech qachon bilim olishdan, harakat qilishdan to'xtab qolishi kerak emas. Orzular tomon qo'rqmasdan qadamni tashlash kerak!

Orzu va istakka ayb yo'q inson bir umr orzu qiladi va unga erishishni istaydi, vaqti kelganda bir narsaga erishish uchun bir narsadan kechasan lekin oldinga qo'ygan maqsading tomon asta sekinlik bilan erishasan, har bir erishgan yutuqlaring tagida esa katta mehnat yotadi " deya R.Allanbaev o'z fikrlarini suhbatimiz davomida aytib o'tdilar. Inson zoti borki, har daqiqada tug'ilgan yangi istaklarini amalga oshirishni istab yashaydi [3].

R.Allanbaevning katta orzularidan biri bu o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish. Rudakiy Allanbaev O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'quv teatr binosida ikki marotaba ijodiy kechasini, Nukus shahrida esa yana bir ijodiy kechasini ustoz H.Rajabov bilan hamkorlikda o'tkazadi. R.Allanbaevning dunyo qarashi va hayotdagi shiori:

*Hayotdan olmasa har kimki ta'lim,
Unga o'rgata olmas hech bir muallim [8].*

"...Inson avvalambor hayotga tayyor bo'lishi va o'zini anglay bilishi undan keyin esa oldiga birma bir maqsadlarni to'g'ri qo'ya olishi kerak. Inson hayotda bir marotaba yashaydi hayotingni qanday qurushing va hayotda kim bo'lib yashashing esa o'zinga bog'liqdir".

San'atkorlar olamida albatta **"Ustoz va shogird"** milliy an'anasi o'ta katta muhim ro'l o'ynaydi. Bu an'ana azal-azaldan nodir qadriyatlar sifatida o'z o'rniga ega bo'lgan asriy an'ana hisoblanadi [4].

Har bir san'atkor uchun o'rnak bo'la oladigan ustoz va san'atkorlar bo'ladi. Shu o'rinda R.Allanbaevning ham kompozitorlar va san'atkorlar orasida Saodat Qobulova, Baxtiyor Sayfullayev, Qahramon Komilov, Hikmat Rajabov, Baxtiyor Lutfillayev ustozlariga bo'lgan hurmat-ehtiromi, mehri cheksiz ekanligini va ulardan nafaqat o'z sohasi, balkim hayotiy tajriba va bilimlariga tayanib o'rnak bo'la olishlarini keltirib o'tdi.

Har qanday sohada muvaffaqiyatga erishish uchun tinmay ta'lim olish, o'qish va izlanish lozim [5].

Shu o'rinda R.Allanbaevning sa'y-harakatlari va mehnatlar samarasi o'zining ijobiy natijasini ko'rsata boshladi. 2017- yil "Xizmat ko'rsatgan artist" 2015- yil "Shuhrat" medali sohibi 2023- yil "O'zbekiston xalq ta'lim a'lochisi" shu qatorda "Qoraqalpoq xalq ta'lim a'lochisi" va "Professor" unvonlariga ega bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 5- apreldagi 186- sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali tashkil etildi va Madaniyat vazirining birinchi o'rin bosari Baxodir Axmedov boshchiligida O'zbekiston davlat konservatoriyasida bo'lib o'tgan yig'ilishda tashkiliy masalalarni ko'rib chiqdi. Unga ko'ra, R.Allanbaev O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filialining direktori lavozimiga tayinlandi. Ungacha esa O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida dotsent sifatida o'z ish faoliyatini yuritib kelayotgan edi [6].

Bunday ma'suliyat har bir insonning o'ziga nisbatan qandaydir burch va vazifalarni sitqidildan bajarishi va bajara olishidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek "Bizga hech qachon hech kim kelib yordam bermaydi, biz o'zimiz harakat qilishimiz kerak" deya takrorlaydilar.

Bugungi kundagi Konservatoriya kundan kunga rivojlanib yutuqlar soni tobora ortib bormoqda. Albatta bungacha bo'lgan sa'y-harakatlar o'z aksini topayotgani dalilidir. "...Bu lavozim tog'ri kattagina ma'suliyat va javobgarlik talab qiladi. Lekin men bu konservatoriya rivoji uchun, katta cho'qqilarga erishishi uchun, dunyo standartlariga to'g'ri keladigan ta'lim va tarbiya bo'lishi uchun, ilimli tajribali kadrlar tarbiyalash va tayyorlab chiqazish uchun qo'limdan kelganicha harakat qilyapman va bundan keyin ham harakat qilaman" deydi R.Allanbaev.

To'g'ri konservatoriya hali yosh lekin shunga qaramay oliy o'quv yurtlari vazirligi tarafidan "Eng ma'naviyatli hamda o'rnak bo'la oladigan oliy o'quv yurtlaridan biri" deya tan olinishga ulgurdi. Hozirda O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filialida "Profissional ta'lim", "Musiqashunoslik", "Vokal san'ati", "Cholg'u ijrochiligi" yo'nalishlarida filial o'quvchilari orasidan xalqaro tanlovlar sovrundorlari, "Mard o'g'lon" mukfoti sovrindorlari, eng yaxshi stipendiya egalari va yil talabalari ta'lim olib kelishmoqda.

Kelajak avlodning har taraflama rivojlanishi madaniy estetik tarbiya berish hozirgi zamon pedagogikasining asosiy vazifalaridan biridir. Respublikamizda musiqiy savodxonlikni oshirish, qo'shiqchilik san'atini yanada mustahkamlash va rivojlantirish, shuning bilan birga kelajak avlodni ona vatanga, xalqqa sodiqlik ruhida tarbiyalash ularning estetik darajasini oshirish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda [7].

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali o'ziga hos san'at sohasida qilinayotgan ilmiy salohiyat va ijodiy salohiyat kundan kunga avj olib rivojlanib bormoqda. Shu o'rinda aytish kerakki filial talabalardan tashkil topgan "Xalq cholg'ulari orkestri", "Simfonik orkestr" jamoalari bilan birgalikda davlat tadbirlarida, televideniyalarda o'z ijodiy chiqishlari bilan qatnashib kelishmoqda. Hozirgi kunda konservatoriyada Tatariston, Fransiya, Turkiya davlatlaridan kelgan mehmon kompozitor va san'atkorlar bilan birgalikda ish faoliyatlarini olib borib, ularda ijobiy ta'surotlarni uyg'otib kelmoqda.

Joriy yilda R.Allanbaev Qozog'iston konservatoriyasida bo'lib mahorat darslari o'tkazib kelib, ustoz H.Rajabov bilan ham birgalikda Tojikistonda ijodiy safarda bo'lib konsert dasturlari, bilim va tajribalarini almashib kelishdi. Konservatoriya kun sayin kompozitorlar shu bilan shoirlar, bastakorlar nazariga tusha boshladi. 2024-yil 8-aprel kunida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi va shoir Bobur Bobomurod tashrifi, 2024-yil 17-may kuni bo'lib o'tgan "Jayxun tolqinlari" Respublika xalq cholg'ulari orkestri festivali keng miqyosda o'tkazilib, festivalda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, O'zbekiston Oliy Majlisning quyi palatasi ilm, bilimdorlik, madaniyat va badiiy san'at masalalari qo'mitasi a'zosi, kompozitor, professor Oydin Abdullayeva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, professor Komiljon Shermatov, O'zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti G'ayrat Abrorov hamda O'zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti Botir Dosimbetovlar festival hayat a'zolari bo'lib qatnashdilar. Festivalda 400 dan ortiq sozandalar qatnashdi.

Birinchi o'rin O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali xalq cholg'ulari orkestri qo'lga kiritishdi. Konservatoriya Nukus filiali ilmiy salohiyatini yanada boyitish va takomillashtirishda o'z hissalarini qo'shgan ustoz kompozitorlar H.Rajabov professor, sozanda, P.Qurbanazarov dotsent, dirijior, P.Tnibayev dotsent kabi ilmiy unvonlarga Oliy Attestatsiya komissiyasi tomonidan tasdiqlanishdi bunda Qoraqalpoq Respublikasi davlat universiteti rektori, akademik A.Reymov unvonlarni o'z egalariga tantanali ravishda topshirdi. Alabatta bu harakatlar bunday chuqur izlanishlar konservatoriya Nukus filialining rivojlanishi, ta'lim darajasining o'sishi uchun qilinayotkan say harakatlardir.

Har bir inson orzulari va maqsadlari qatorida oliy ma'lumotli bo'lish, yaxshi ish o'rnini egallash va shu qatorda insonni o'ziga hos va o'zini tushunadigan umr yo'ldosh topa olishdir. Yuqorida aytib o'tilganidek insonga berilgan ishonch, mehr unga bildirilgan muvaffaqiyatlar, yanada o'z ustida tinmay ishlashga undaydi. R.Allanbaev hayoti davomida malakali pedagog, sevimli ustoz, ma'suliyatli rahbar va shu bilan birgalikda mehribon ota timsolidadir. Hozirgi kunda R.Allanbaev ikki qiz va bir o'g'il farzandlarning otasi. Farzandlari ham o'ziga o'xshagan ta'lantli va san'at sohasida qiziqishi bor.

Katta qizi Saodat maktabda 10 sinfda tahsil oladi. "...Qizim ustozimdek bo'lsishin" deya birinchi farzandiga R.Allanbaev musiqa sohasidagi birinchi ustoz Saodat Qobulovaga o'xshab talantli iqtidorli inson bo'lsin deya ismini qo'ygan ekanlar. Ikkinchi farzandlari Oybek maktabda 4 sinf o'quvchisi va hozirda "Rubob" cholg'usini o'rganib kelmoqda. Kichik qizlari Dildoraxon 3 yosh. "...Agarda farzandlarim mendek san'at sohasida qiziqib shu yo'nalishda o'qishni davom ettiraman deyishsa hech qanday to'sqinlik qilmayman.

Chunki men ishonamanki farzandlarim ustozlarimdek va shu qatorda mendek katta yutuqlarga erisha oladilar. O'sib kelayotgan kelajak avlodga shuni maslahat bera olamanki hech qachon o'z ustingizda ishlashni va bilim olishda sira charchamang. Zero hozirgi zamon albatta o'qimishli insonlarnikidir" deya fikr yuritadi.

Xulosa o'rnida aytganda R.Allanbaev o'z ustida tinmay ishlash va doimo izlanuvchan, dunyo qarashi keng, mehnatsevar, sabrli, o'zining mutaxassisligi bo'yicha yetuk ustoz hisoblanadi. Ijodiy faoliyati, oldiga qo'ygan maqsadlariga astoydil harakat qilib erishishi, hayotda doimo halol yashash, ustozlar mehri va ishonchini oqlash, sabr-matонатidan o'rnak olsak arziydigan insondir. R.Allanbaev kelajakka bo'lgan qiziqishi tufayli yozgan o'quv qo'llanmalari, kitobi orqali ko'plab bilimga ega bo'lish mumkun.

Ustozimizga uzoq umir va sog'lik salomatlik, muvaffaqiyatlar tilab, yanada ijodiy bilimlar va yangiliklar kutib qolamiz.

IQTIBOSLAR. CHOCKI. REFERENCES

1. Sobirov Bahodir Boypo‘latovich. O‘zbek va qoraqalpoq millati – bir qushning ikki qanot-NAVOIY: “my.gov.uzl” 2020.
2. Nadirova A. Qoraqalpoq musiqa tarixi – TOSHKENT:“Sano-standard”. 2018 yil. 384-b.
3. U.Shodiyeva Orzu va istak 2000 – 2024yil. uForum.uz.
4. Sayyora Kobilova “Ustoz – shogirt”- ta’limdagi go‘zal an’ana. YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFRENSIYASI. ANDIJON-2023yil. 489b
5. Dennis Ueytli Hikmatlar.uz
6. “Yangi O‘zbekiston va Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati
7. R.Allanbaev “Jeke qosiqshiliq óneri” TOSHKENT:TAMADDUN-2023yil. 3bet
8. Rudakiy Abu Abdullah Ja’far fors shoiri so‘zlari.